

CZU: 343.359.2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155572>

DESPRE FENOMENUL EVAZIONIST ÎN ALȚI TERMENI DECÂT JURIDICO-PENALI

Samoilenco Victoria

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
Ofițer superior, Secția Reintegrare Socială, Penitenciarul nr.3, Leova,
Penitenciarul nr.3 Leova
ORCID: 0000-0002-5998-2622

Tax evasion is incriminated by the Criminal Code of the Republic of Moldova. It is a crime not one of the most severe, resulting from the method of sanctioning, but with colossal negative social implications. Legal-criminal analyzes and analyzes of judicial practice have revealed the imperfections of the incrimination framework and the criminal-procedural framework. And yet, in order to identify the right solutions for this segment of criminality, it is necessary to study the phenomenon in a multidisciplinary way, the criminological point of view being particularly important. Only through a criminological approach, we can identify the elements of the causal system of the crime, and in this way, be closer to some ameliorative solutions. This is the purpose of this research, to carry out an analysis of tax evasion that starts from criminological science and its related fields. Not only the elements of the causal system of the crime will be identified but also some ameliorative solutions.

Keywords: *tax evasion, criminogenic factors, criminological prevention, tax education, tax pressure, tax legislation, tax administration, social consciousness etc.*

Evaziunea fiscală este incriminată în legislația penală a Republicii Moldova în 2 variante: una care vizează evaziunea întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor și alta care vizează evaziunea persoanelor fizice. Vorbim despre o faptă infracțională care afectează relațiile sociale cu privire la formarea bugetului public național prin neîndeplinirea de către contribuabili a obligațiilor fiscale. Doctrinari precum V. Vlaicu [1], S. Brînza [2], V. Stati [3,4] ș.a. au tratat în termeni juridico-penali acest subiect, încât puține aspecte au rămas nerelevate. Totuși, având în vedere că fenomenul evazionist în Republica Moldova este unul de mare amploare, se conturează necesitatea de a studia fenomenul pluridisciplinar, pentru a răspunde la întrebarea „de ce tot mai mulți oameni evită să își onoreze obligațiile fiscale și caută metode de eschivare?”

În sistemul causal al infracțiunii de evaziune fiscală se includ de fapt atât de multe elemente încât în prezentul articol vom trata destul de sumar. Ar fi necesară o lucrare monografică care să abordeze mai complex aspectele criminologice ale fenomenului evazionist. În fapt, paradoxul acestui vid științific este cu atât mai mare cu cât problema în sine nu este una de dimensiuni mici,

fiind puternic înrădăcinată în realitatea socială. Simplul fapt de a descrie elementele componenței de infrațiune și semnele acestora nu contribuie semnificativ și nu generează soluții pentru diminuarea fenomenului abordat. Nici chiar clarificarea în sensul de a ameliora unele aspecte procedurale legate de modul în care trec prin filtrul justiției în mod eșuat aceste infrațiuni nu ar contribui la diminuarea acestui fenomen infracțional.

Să purcedem așadar, la elucidarea cauzelor fenomenului evazionist. În primul rând ar trebui să notăm că **există o problemă de atitudine** și anume una concretizată în atitudinea organelor de ocrotire a normelor de drept iar alta în atitudinea contribuabililor. Numai Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) încearcă cât de cât să se opună fenomenului prin sesizări la organele competente. În rest, analizând un număr semnificativ de sentințe, am constatat faptul că avem o justițiere slabă a acestei infrațiuni din cauza atitudinii delăsătoare. Am identificat practici neuniforme precum cauze penale în care SFS a întreprins acțiuni necesare pentru recuperarea prejudiciului fără a proceda la fel în alte cazuri absolut similare precum și un număr mare de sentințe care au culminat cu încetarea procesului penal ca rezultat al expirării termenului de prescripție. Într-un număr nesemnificativ de sentințe am identificat ca instanța să emită condamnări, culmea, mai des în cazul evaziunilor cu sume mici decât în cazul evaziunilor cu sume mari. Sunt 3 concluzii care pot fi deduse: fie în organele de drept activează persoane incompetente ce nu pot descoperi și trage la răspundere penală persoanele care săvârșesc astfel de delictе, fie într-adevăr deconspirarea evazionistilor de sume mari reprezintă o acțiune de urmărire penală mai complicată, dificil de realizat în interiorul termenului de prescripție, fie această stare de lucruri este o culpă profesională tangențială fenomenului corupțional, oarecum conex evazionismului. Nu ne putem aștepta să plătească contribuabilii taxele în mod transparent dacă apare deja certitudinea că legea se aplică extrem de blând în raport cu astfel de infrațiuni și mai ales, trecerea lor prin filtrul justiției se realizează selectiv.

Pe lângă atitudinea organelor de ocrotire a normelor de drept, deosebit de importantă este atitudinea contribuabililor. Republica Moldova oferă extrem de puține facilități pentru antreprenori, ei înșiși se simt ca într-o junglă fiscală, fiindu-le destul de greu să facă față sistemului de impozite și taxe în deosebi atunci când nu au venituri. Statul în acest caz este privit ca un adversar, nu ca un prieten care să protejeze antrepriza. Unii consideră că „dezvoltarea conștiinței civice a cetățeanului în ce privește obligațiile față de stat, pe care trebuie să-l perceapă ca pe un protector, și nu ca pe un jefuitor” [5, pag. 152] ar trebui să fie una dintre măsurile prin care să ameliorăm această stare de

lucruri. Dar poate oare această conștiință să fie dezvoltată în condițiile în care legea este foarte tolerantă în raport cu evazionistii? Bineînțeles că nu, motiv pentru care, în combaterea evazionismului un rol deosebit îl are existența unui pachet de sancțiuni viabile, un nivel drastic de aplicare al legislației fiscale și evident, un mecanism eficient și transparent de compensare a contribuabililor responsabili și de bună-credință.

Putem corela amploarea fenomenului evazionist și anumitor probleme din domeniul axiologiei. În spațiul dintre Prut și Nistru mereu s-a perpetuat o criză a valorilor și în pofida sărăciei, în mod paradoxal, valorile materiale prevalând celor morale. Predomină invidia și fala ce derivă din nivelul înalt de bunăstare, practic, modelul uman ideal fiind cel care reușește relativ rapid să obțină avere pe care să și-o protejeze construindu-și o schemă de relații și cunoscuți, motiv pentru care prietenii, căsătoriile, alte metode de afiliere prin pseudoînrudire (cununie, botez) care ar fi trebuit să aibă un substrat spiritual, se înfăptuiesc în bază de interes. Cinstea, omenia, corectitudinea, și mai important patriotismul, nu reprezintă decât pentru un număr limitat de indivizi repere axiologice. Patriotismului i se dă deseori o interpretare eronată, în fapt, un om care își achită taxele fiind net mai îndrăgostit de patria sa decât unul care poartă emblemă cu tricolor și stema țării pe maiou.

Prevalența valorilor materiale în raport cu cele morale a mai generat și un cult al risipei, al traiului artificial, în necorespondere cu ceea ce reprezintă omul de facto, ori, nu în zadar aproape toate cuplurile fac poze de nuntă în locații scumpe, asemeni unor prinți și prințese care s-au născut la palat. E într-un fel și un cult al ipocriziei, și o formă de conduită demonstrativă, ori, este logic ca un individ motivat să-și afișeze bunăstarea cu orice preț, să fie dispus să își suplinească venitul și din contul eschivării de la obligațiile fiscale, pentru a obține bunăstarea cu orice preț. În fapt, cunoaștem pentru că este reprezentativă țării noastre expresia „trebuie să știi să te învârtești”, numai că din aceste învârteli nu poate prospera statul, pentru că nu se achită impozite. Când în societate apar un număr mare de astfel de indivizi, în mod reactiv, vor apărea și mai mulți, pentru că nimeni nu este obișnuit să practice o morală a autosuficienței, a strictului necesar și a echilibrului, cu atât mai mult o morală a renunțării și umilinței. Cei mai mulți se vizează în top, nimeni nu se vrea umil. În autodezvoltare, cei mai mulți nu se vor axa pe repere personale (ce cred?, ce simt?, ce îmi doresc? etc.) ci pe repere de la vecin (ce are el?, ce face?, cine este?, ce reprezintă?, cu ce se ocupă? etc.).

Trebuie să conștientizăm că nu vom inhiba evazionismul numai pe căi legale, avem nevoie să ne resetăm valoric și să ne lecuim de anumite metehne

morale. Goana după bunăstare întotdeauna a întărit spiritul de fraudă și nu invers, iată de ce trebuie să cultivăm în special tinerilor ideea de îmbogățire argumentată, și în special că îmbogățirea trebuie să se facă nu pentru a susține depravarea, excesul și risipa, dar pentru a crea infrastructură și a susține procese, ex.: nu-ți deschizi o firmă numai de dragul de a avea bani dar și de dragul de a te face util societății prin faptul că prestezi servicii, produci, oferi locuri de muncă, oferi bune exemple despre cum se manageriază un business la urma urmei.

Dintre toate teoriile criminologice care încearcă să explice cauzal comportarea criminală, teoria imitației, aparținând sociologului Gabriel Tarde [7, pag.514, 528, 891], pare mult mai verosimilă în cazul infrațiunii de evaziune fiscală, care nu este nicidecum un rezultat al compulsiei sau al instinctului necontrolat, decât în puținele cazuri patologice când îmbogățirea este obiectul captivant al omului cu tulburare obsesiv-compulsivă. Dincolo de faptul că este o lege a firii umane ca să imite în primul rând conduitele negative, pentru că este un exercițiu greu să fundamentezi conduita cu gândul la consecințe și mult mai ușor cu gândul la recompensa imediată, care dă satisfacții, dar conduitele negative asta ne oferă, recompensă în termen scurt (și pe termen scurt ca atare). Este normal așadar, ca o persoană să vadă pe altă persoană îmbogățindu-se rapid și să-i preia metoda, iar dacă în metodă intră și eschivarea de la obligații fiscale, o va face, mai ales dacă observă că persoana pe care o imită nu a fost sancționată sau a fost sancționată blând. Vorbim despre un efect reactiv, așa se întâmplă în cazul Republicii Moldova, unde observăm atât de multe contraste: oameni cu trai modest, oameni cu trai la limita sărăciei și oameni cu bunăstare, ultimii fiind acei „oameni isteți” care știu cum „să se învârtească”, care nu-și declară onest veniturile și nu achită taxe.

Este util în sens criminologic să analizăm background-ul, ceea ce se află în spatele evazioniștilor, pentru că deși ei imită un comportament, nu este un comportament imitat de toți. Aici avem o sumedenie de situații tipice. Mulți evazioniști au preluat prin învățare comportamentul negativ de la un părinte, evazionist și el. Mulți părinți cultivă copiilor spiritul de fraudă. Și apropo, spiritul de fraudă poate fi observat și ca un comportament tipic, de adaptare, la vârste destul de timpurii, la copiii care au tendința să copie sau să trișeze în oricare mod la examene. Mecanismul psihocomportamental este aproape același, doar că la populația de orientare prosocială se mai atenuază odată cu vârsta. Nu în zadar cei cinstiți și cu note mari se spune că eșuează în viață. Ei foarte rar devin oameni bogăți, iar dacă devin o fac pe căi cinstite.

Există evazioniști care nu au preluat comportamentul în familie. Ei acționează inspirați de ideea de a face bani. Probabil au resimțit la un moment

dat plăcerea bogăției și au devenit dispuși să renunțe la o parte din normele prosociale pentru a fi în câștig. Alți evazioniști acționează inspirați de reușitele oamenilor cu care se anturează. În spectrul social al evazioniștilor de regulă întâlnim oameni cu statut social înalt, cu studii superioare, cu vastă experiență în business, cu relații sociale ramificate (oameni din politică, din forțele de ordine, funcționari din cadrul diferitor autorități publice etc.). Astfel de oameni au o preocupare activă de a-și construi o viață socială anume printre elite, desconsiderând chiar traiul oamenilor simpli.

Există și o categorie de evazioniști care comit astfel de acte din disperare, din presingul fiscal pe care îl resimt, fiind anxioși, temându-se de faliment și chiar de faptul că vor fi descoperiți. Astfel de evazioniști nu au foarte multă experiență în business, evazionează de regulă sume mici, dar se visează „înotând printre rechini”. Nu în ultimul rând avem o categorie de evazioniști care au fost discriminați de către stat, care și-au declarat un timp în mod onest veniturile și achitat taxele, însă, au fost tratați incorect fie la acordarea subvențiilor, fie au observat pe alți antreprenori care le făceau concurență, crescând, statul lăsându-i să activeze în condiții de fiscalitate netransparentă în mod nestingherit. Astfel de evazioniști, prin comportamentul lor parcă ar protesta împotriva justiției selective, ar întreprinde o acțiune de contrapunct. Este vorba despre oameni dezamăgiți, care văzând eșecul justiției au încetat să mai creadă în ea. Unii își schimbă atitudinea și fără a fi dezamăgiți, pur și simplu abordând problema cu mai mult pragmatism.

În doctrină am întâlnit și opinii care asociază evazionismul cu „economia subterană”. [8, pag. 232] Probabil în modul în care este incriminat în alte state, există și astfel de teme. În Republica Moldova însă pentru „economia subterană” sau „economia tenebră” avem alt spectru de infrațiuni și anume: pseudoactivitatea de întreprinzător, practicarea ilegală a activității de întreprinzător, contrabanda și deja infrațiuni care se referă la traficul cu obiecte ilicite (arme, droguri etc.). Evazioniștii fiscali practică de regulă businessuri legale, unicul viciu în conduita lor fiind legat de declararea veniturilor și eschivarea de la onorarea obligațiilor fiscale. De asemenea se mai spune că evaziunea fiscală face parte dintr-un cadru mai larg al economiei informale comercializabile. [9]

Se mai stipulează în doctrina criminologică despre evaziunea fiscală că ar face parte din „criminalitatea gulerelor albe”: „denumire dată totalității infrațiunilor săvârșite de persoane care ocupă poziții înalte în lumea de afaceri și în aparatul de stat și care folosesc poziția și influența lor politică și economică în scopuri criminale.” [10] Pe bună dreptate evaziunea fiscală este inclusă în

acest tip de criminalitate. Ea mai reprezintă un tip de criminalitate non-violentă. În limbaj comun se mai asociază cu „criminalitatea oamenilor inteligenți”. Conform incriminării efectuate de legiuitorul moldav, dar în fond și de legiuitorii altor state, evaziunea mai subscie și criminalității economice. Încadrarea evaziunii în aceste tipuri de criminalitate din păcate favorizează un nivel slab de conștientizare. Evazionistii pot fi priviți ca oameni deștepți, din cauza inteligenței și a faptului că nu se manifestă violent se bucură de indulgență din partea opiniei publice. În fapt, în jurul lor se țese o întregă pânză de prejudecăți, în special că nu ar fi periculoși, iar faptul că se bucură de un bun nume, determină în dese cazuri ca și organele de drept să acționeze indulgent.

Am constatat deja că nu putem analiza din punct de vedere criminologic evazionismul fiscal făcând abstracție de fenomenul corupțional, care-l modelează și condiționează semnificativ. Și profesorul N. Lupu, într-un articol științific vorbește despre evazionism ca despre un fenomen infracțional în care statul este mai mult complice decât justițiabil. [11] Acesta identifică în sistemul cauzal al evaziunii următoarele elemente:

1. Mărirea excesivă a sarcinii fiscale, care provoacă o reacție de respingere a plătitorilor de impozite;

2. Legislația fiscală ineficientă (incoerentă, instabilă și neclară, cu multe inadvertențe, lacune și excepții), care permite sustragerea de la plata impozitelor;

3. Educația fiscală insuficientă a contribuabililor (lipsa de informare și necunoaștere a legislației și a obligațiilor ce le revin, dar, și indolența și atitudinea de sfidare din partea unora dintre ei);

4. Birocrația și atitudinea negativă a funcționarilor fiscali și, uneori, excesul de zel al acestora;

5. Comportamentul psihologic deviant al plătitorilor de bună-credință, care observă, zi de zi, că statul este un prost gospodar al banului public;

6. Repartizarea inechitabilă a cotelor de impozitare pe grupe de venituri și categorii de contribuabili. [11, pag. 177]

Șaguna D. D. consideră că în fenomenul evaziunii fiscale intervin 2 categorii de cauze: „cauze subiective (în mare majoritate, referindu-se la cultura și conștiința fiscală joasă a contribuabilului) și cauze obiective (lacunele legislative, impreciziile legislației, cât și norme posibile de interpretări).” [12] Admisibilă această categorisire, însă consider că am putea include o a III-a categorie de cauze și anume cauzele inter-subiective, care țin de relația defectuoasă a contribuabilului cu statul (birocrația, atitudinea nerespectuoasă a

funcționarilor publici, tratamentul preferențial din partea acestora etc.).

Citând pe A. Balan, I. Luchian și A. Țepordei într-un studiu în care descriu problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova, notează următoarele cauze ale evazionismului:

1. Povara fiscală. Atunci când presiunea fiscală este relativ înaltă, contribuabilul poate alege să se eschiveze de la plata impozitelor fie în totalitate (intrarea în economia subterană), fie în parte, practicând evaziunea fiscală deși activitatea sa rămâne în economia oficială.

2. Complexitatea și instabilitatea reglementărilor fiscale. Complexitatea și, în special, instabilitatea reglementărilor fiscale complică contabilizarea și provoacă erori atunci când agenții economici își calculează impozitele și taxele, care urmează să fie plătite.

3. Slăbiciunea administrației fiscale. Contribuabilul poate practica evaziunea fiscală și în cazul în care sancțiunea pentru această faptă este mică sau probabilitatea de a fi identificat și sancționat este joasă. Lipsa dotărilor în domeniul sistemelor informaționale și tehnicii de calcul performante din cadrul aparatului administrativ, organizarea haotică și ineficientă, nu dau posibilitatea controlului și prevenirii evaziunii fiscale.

4. Facilitățile fiscale ca diminuare a anumitor obligații de plată către bugetul de stat sau local în favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili în limitele și în condițiile legii, în condițiile acordării fără o fundamentare rațională constituie premise ale evaziunii fiscale și deteriorării disciplinei fiscale. [13, pag. 57-58]

Făcând sinteză celor relatate, voi alcătui un alt sistem cauzal al evazionismului în care includ ca și elemente-cheie următoarele categorii de factori:

1. **Factori politici** – forțe politice oculte care favorizează businessurile mari, corupția la nivel înalt, favoritismul politic, organizații social-politice care preferă finanțarea ocultă, politică penală și fiscală ineficientă etc.;

2. **Factori economici** – dificultățile unor antreprenori de a face față sistemului legal de impozite și taxe, aplicarea preferențială sau neproportională a subvențiilor, concurența neloială, decalajul dintre facilitățile acordate antreprenorilor mari și cele acordate antreprenorilor mici, monopolizarea în anumite sectoare ale economiei etc.

3. **Factori juridici** – lipsa unui cadru de incriminare viabil, pedepse blânde, justiție selectivă, practici judiciare neuniforme, proceduri penale imperfecte, dificultăți tactico-metodologice de investigare a evazionismului, forțe de ordine ușor coruptibile etc.

4. **Factori sociali** – nivelul înalt de criminalitate în cadrul societății la modul general, atitudinea blândă a opiniei publice față de criminalitatea gulerelor albe, nivel înalt de subculturalizare al populației, nivel redus de informare, rată scăzută a denunțurilor etc.;

5. **Factori morali** – criza valorilor, prevalența valorilor materiale, subminarea valorilor morale, cultul luxului și a risipei, spiritul de fraudă, pseudovalorizarea sau atribuirea unor sensuri eronate anumitor valori (patriotismul, demnitatea, cinstea), lipsa unor repere morale, a unor exemple pozitive etc.

Evazionismul fiscal ca și fenomen infracțional în Republica Moldova, deseori este în percepție comună privit ca „o problemă de mentalitate”. Și pe bună dreptate, în țara noastră populația încă nu are o conștiință socială dezvoltată, o mentalitate sănătoasă prin care se subînțelege că statul cu toate sistemele și subsistemele sale nu poate exista decât în baza unui buget care se formează prin colectarea de impozite și taxe. Această mentalitate este de proveniență sovietică. Cât timp Republica Moldova a fost parte a blocului sovietic, a avut cele mai mici defalcări de la bugetul unional. RSSM avea cel mai neînsemnat fond de alocări sociale din care se plăteau pensiile. Până și Armenia, cu o populație mai mică, primea de două ori mai multe alocări sociale.[14] Acest fapt ne vorbește despre faptul că moldovenii pe de o parte au avut timp să se obișnuiască cu puținul, pe de altă parte, nefiind obișnuiți cu impozitarea individuală, nu au învățat să plătească, pentru a primi. După 1950 fiind atins un nivel înalt de colectivizare (97%), și în fapt, colectivizarea fiind deja încheiată, [15, pag. 581] persoana fizică nu mai plătea atât de multe impozite, sovhozurile, colhozurile și alte forme de organizare economică aveau asemenea obligații. În era sovietică moldovenii au învățat deci, să nu plătească impozite și să se mulțumească cu ceea ce „pică printre degete”: alocații sociale mici defalcate de la bugetul unional, și eventual ce mai reușea să fure fiecare în parte pentru sine din colhoz (de unde și practica cu „învârtitul” la moldoveni).

Analizele juridico-penale efectuate de către cercetătorii științifici asupra infracțiunilor de evaziune fiscală au scos în evidență hibeled cadrelui de incriminare, analizele efectuate de către aceștia asupra practicii judiciare au dat în vileag hibeled cadrelui procesual și erorile comise în aplicarea legii, pe când criminologii au posibilitatea să releve mult mai mult de atât: factorii criminogeni și toată gama de elemente care se încadrează în sistemul causal al evazionismului ca și fenomen infracțional. Numai din cele relatate mai sus putem conchide că perfecționarea cadrelui de incriminare, a celui procesual și asigurarea condițiilor optime pentru o mai justă aplicare a legii nu ar reuși să

stopeze acest fenomen. Cel puțin nu în Republica Moldova. Fenomenul evazionismului va fi stopat în țara noastră numai în momentul când statul va acționa în mod concertant ca un bun incriminator (laborant al legii), ca un bun acuzator (implementator al legii) și în ultimă instanță, ca un agent educator.

Relevarea aspectelor criminologice au scos în evidență probleme aferente evazionismului precum: corupția, nivelul scăzut de cultură juridică, nivelul scăzut de conștiință socială, mentalitate îngustă, criza valorilor, respectul scăzut față de valorile juridice, cultul excesului și al risipei etc. Aceste probleme însă, nu pot fi soluționate prin înăsprirea legii, care de fapt ar putea favoriza un nivel mai înalt de vigilență criminală, ci numai prin educație. Anume prin educarea populației în spiritul patriotismului, al valorilor autentice, în special al valorilor juridice, ar putea schimba sistemul de atitudini, convingeri și motivații criminale ale contribuabililor răi de plată. Încă mai importantă este educația în scop preventiv: adolescenții și tinerii trebuie educați într-o asemenea manieră încât să nu ducă mai departe această moștenire sovietică (mentalitatea îngustă, conștiința socială slab dezvoltată etc.), ei trebuie deprinși să trăiască în armonie cu statul, prin respectarea legilor și în genere a valorilor juridice pe care acesta se fundamentează.

Tinerilor și adolescenților trebuie să li se furnizeze conținuturi educaționale capabile să le întărească sistemul de comportamente prosociale, cărora subscrie și comportamentul onest în raport cu sistemul legal de impozite și taxe, în rest, comportamentul de evazionare trebuie înțeles ca o formă de devianță comportamentală care necesită corecție și profilaxie în rând cu toate celelalte comportamente infracționale (violența sexuală, violența fizică, violarea patrimoniului etc.). Este important în acest sens ca statul să aibă o ofertă corecțională pentru rău-plătitori, informativă, reeducativă, psihocorecțională care să fie pusă la dispoziție prin intermediul instituțiilor care asigură executarea pedepselor penale (instituțiile penitenciare și birourile de probațiune).

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, publicat în Monitorul Oficial din 14.04.2009, nr. 72-74, art.195.
2. VLAICU, V. et al Drept fiscal. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2014, 300 pag.
3. BRÎNZA, S., STATI, V., Drept penal. Partea specială, vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, 1321 pag.
4. STATI, V. Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 CP RM), Partea II, În: Revista Națională

- de Drept, nr. 8, 2012, pp.13-18.
5. STATI, V., Răspunderea penală pentru evaziunea fiscală a persoanelor fizice (art.244/1 CP RM), Partea I, În: Revista Națională de Drept, nr. 4, 2012, pp.13-18.
 6. CUCIAL, I. et al. Distincție dintre conceptul de evaziune fiscală legală și fraudă fiscală. În: materialele simpozionului științific al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 2017, ed. XV, vol. II. Chișinău, Republica Moldova, pp. 151-152.
 7. ELLENBERGER, H.F. The discovery of the unconscious. New York: Basic Books, 1970, 932 pag.
 8. MUNTEANU, V. Evaziunea fiscală în Italia: contextul penal, extrapenal și criminologic. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 11 din 2021, pp. 230-240.
 9. ENSTE, D., SCHNDEIDER, F. Increasing shadow economies all over the world. Fiction or reality. A survey of the global evidence of their size and of their impact from 1970 to 1995. Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA), 1998, 65 pag.
 10. Portal legislativ. Legea de la A la Z. Dicționar juridic. Accesat [12.11.2023] Disponibil: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/criminalitatea-gulerelor-albe>
 11. LUPU, N. Evaziunea fiscală – fenomen infracțional în care statul este mai mult complice decât justițiabil. În: materialele conferinței științifice internaționale „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” din 9-10 noiembrie, 2017, Bacău, România, vol. III, Ed. III. Bacău: Ed. Universul Juridic, 2018, pp. 175-182;
 12. ȘAGUNA, D.D. Drept fiscal. Ed. a 5-a. București: C.H. Beck, 2013, 360 pag.
 13. LUCHIAN, I., ȚEPORDEI, A. Problemele evaziunii fiscale în Republica Moldova. În: materialele conferinței științifice „Creșterea Economică în condițiile globalizării” din 11-12 octombrie 2018, Chișinău, Moldova, Ed. XIII, vol. II. Chișinău: CE INCE, 2018, pp. 55-60.
 14. Portal economic: economica.md Accesat [12.11.2023] Disponibil: <https://economica.md/file-de-istorie-economica-cum-era-subventionat-bugetul-moldovei-sovietice/>
 15. ȘIȘCANU, I. Colectivizarea în RSS Moldovenească: conjunctură, modalități și consecințe. În: Historia est magistra vitae: valori, paradigme, personalități, masă rotundă in honorem profesor Ion Eremia, 6 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală, 2019, pp. 567-581.

